

Reseña: La Sala de máquinas de la Constitución.

Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10655094>

Resumen

A pesar de las muchas reformas constitucionales realizadas en América Latina en las últimas décadas, las constituciones latinoamericanas han sido desatendidas por el pensamiento académico y político, que tampoco mostró mayor interés por la riquísima tradición constitucional que, a lo largo de doscientos años, se fue conformando en la región. En esta obra, Roberto Gargarella, uno de los más prestigiosos constitucionalistas de la actualidad, cubre ampliamente ese vacío con un minucioso estudio de la evolución de los textos fundamentales de las naciones latinoamericanas, estableciendo continuidades y rupturas, semejanzas y diferencias, influencias cruzadas y contradictorias.

Palabras clave: América Latina, derecho, hechos, constitucional.

Abstract

Despite the many constitutional reforms carried out in Latin America in recent decades, Latin American constitutions have been neglected by academic and political thought, which also showed little interest in the rich constitutional tradition that, over two hundred years, has been shaping in the region. In this work, Roberto Gargarella, one of the most prestigious constitutionalists of today, extensively covers this gap with a meticulous study of the evolution of the fundamental texts of Latin American nations, establishing continuities and ruptures, similarities and differences, crossed and contradictory influences.

Keywords: Latin América, law, facts, constitutional.

Pedro David Nieto Olvera

Doctorando en Derecho. Maestro en Impuestos, Máster en Derecho Penal. Especialista en Fiscal Corporativo. Lic. En Derecho. Contador Público. IPN, <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>
dr.nietodavid@protonmail.com

Cómo citar:

Nieto, P. (2023). *Reseña: La Sala de máquinas de la Constitución*. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655094>

Open Access

Creative Commons Attribution 4.0 International

LA SALA DE MÁQUINAS DE LA CONSTITUCIÓN

Es considerada como una de las obras más ambiciosas del constitucionalismo contemporáneo, ya que no solo abarca la descripción de la historia del constitucionalismo latinoamericano desde el periodo de independencia hasta nuestros días, sino que también se erige como una crítica aguda a la tradición político-constitucional excluyente que ha caracterizado al continente.

A lo largo del libro, va a mostrar como las reformas constitucionales que se fueron adoptando en AL tendieron cada vez más a enfocarse en la parte dogmática de las constituciones, a través de la adhesión de derechos, dejando intacto el mismo modelo de organización política elitista que pactaron liberales y conservadores en el siglo XIX. Surgen entonces contradicciones internas en los textos constitucionales que terminaron por fomentar, en parte, la desigualdad social, política y económica en Latinoamérica.

El libro se enmarca en una literatura más amplia que aborda múltiples discusiones. Gargarella divide los periodos constitucionales en cinco partes: I. Primer constitucionalismo latinoamericano (1810-1850); II. Constitucionalismo de fusión (1850-1890); III. Crisis del modelo de constitucionalismo poscolonial (1890 – finales S. XIX); IV. Constitucionalismo social (1930 - mediados S. XX); y V. Nuevo constitucionalismo latinoamericano (finales de S. XX en adelante). Aquí agruparé los contenidos del libro en cuadro grandes partes.

1) Cambios y continuidades del constitucionalismo latinoamericano. Este libro puede considerarse como el principal esfuerzo que se ha hecho en la literatura por presentar un panorama más o menos completo de todas las reformas constitucionales latinoamericanas,

tomando en cuenta el contexto político en que se generaron. Más allá de presentar un recuento histórico de los momentos constituyentes, Gargarella va a ligar, a partir de cada contexto, tanto hechos como ideas políticas con las fórmulas constitucionales consecuentemente adoptadas, y a destacar el pensamiento de los principales constitucionalistas de la época.

2) Reivindicación del Derecho (constitucional) latinoamericano. De la misma forma en que autores como Esquirol o Bonilla van a reclamar una reivindicación de las creaciones jurídicas latinoamericanas, frente a la idea común de que son simples copias tomadas del pensamiento europeo o norteamericano, Gargarella va a mostrar la rica tradición constitucional con la que cuenta AL y la fascinación que despierta el acervo de teorías constitucionales que se han revisado y discutido en la región.

3) Constitucionalismo y Democracia. Sobre la tensión que existe entre un constitucionalismo protector de los derechos individuales y una democracia que basa sus decisiones fundamentales a partir de la soberanía popular, han corrido ríos de tinta. El análisis que hace Gargarella sobre la constante prevalencia de los derechos civiles sobre los derechos políticos en el constitucionalismo latinoamericano y la síntesis igualitaria entre autonomía individual y autogobierno colectivo que propone, se enmarcan en esa amplísima literatura. Precisamente, la conciliación que va a proponer, desde el igualitarismo, entre la protección de derechos individuales y la

ampliación democrática de la participación política a partir de las tradiciones constitucionales liberales y republicanas radicales de la región, se presenta como una forma de diluir la tensión descrita.

4) Trasplantes jurídicos y migración de ideas constitucionales. Por último, el libro también hace un aporte a la literatura sobre “trasplantes” jurídicos e intercambio de teorías constitucionales. Retomando el debate entre Juan Bautista Alberdi y Domingo Sarmiento (argentinos) acerca del lugar que debía otorgársele a las instituciones foráneas, en relación con las prácticas e instituciones locales, Gargarella expone las dificultades y contradicciones (internas y externas) que enfrentan los textos constitucionales cuando se les implanta instituciones jurídicas propias de otros modelos político-constitucionales.

Ejemplo de ello fueron las contradicciones que surgieron de la introducción de derechos sociales, característicos de un modelo radical, en constituciones latinoamericanas organizadas en torno a un elitismo político, centralista y contramayoritario, y a una fuerte protección de los derechos de propiedad, ambas características intrínsecas a un modelo liberal-conservador.

Es un libro que está a la altura de sus propias expectativas, presentar, de forma crítica, dos siglos de constitucionalismo en América Latina. Desde una perspectiva multidisciplinar Gargarella no solo va a resumir la tradición constitucional de la región, descripción que en sí misma llena un gran vacío en la literatura jurídica latinoamericana, sino que, a través de una lectura crítica de la misma, nos pone a reflexionar acerca de cómo realmente ha cambiado nuestro constitucionalismo y qué tareas políticas nos quedan

pendientes para alcanzar sociedades más democráticas e igualitarias. El mismo libro constituye un ejemplo de lo que Gargarella nos invita a hacer: tomar en serio nuestra tradición constitucional, volver a las cuestiones fundamentales y abrir de nuevo la discusión sobre la organización política de nuestros países.

BIBLIOGRAFÍA

GARGARELLA, R. (2014). *La sala de máquinas de las constituciones latinoamericanas. Entre lo viejo y lo nuevo*, Katz, Buenos Aires, (Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 257), https://uabierta.uchile.cl/asset-v1:Universidad_de_Chile+CA_1+2020+type@asset+block@TEXT1M2.pdf

GARGARELLA, R. (2014). *La Sala de Máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010)*. Buenos Aires: Katz Editores.

